

ADESÃO E INTERESSE DOS ALUNOS EM UM EVENTO DE PLANTAS APLICADAS À FARMÁCIA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DA BAHIA

 DOI: 10.5281/zenodo.11167215

Bianca Vieira da Silva

*Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS,
biavieira.uefs@gmail.com*

João Henrique Silva Brito

*Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS,
joaospfc51@gmail.com*

Sylvanny Azevedo Brito

*Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS,
sylvannyazevedo@gmail.com*

Tesildo Mascarenhas Pereira

*Discente de Farmácia, Departamento de Saúde – UEFS,
teomascarenhass@gmail.com*

RESUMO

O Evento de Plantas Aplicadas ao Curso de Farmácia da UEFS ocorrido em março de 2024 proporcionou uma oportunidade única para os alunos aprofundarem seus conhecimentos sobre plantas medicinais e produtos naturais. Organizado pelo Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR), o evento contou com palestras de renomados professores e especialistas, abordando temas como legislação, pesquisa, fitoterapia e atuação do farmacêutico na pesquisa botânica. A iniciativa visava não só enriquecer a formação dos alunos de Farmácia, mas também despertar o interesse de estudantes de outros cursos da universidade. A adesão ao evento foi significativa, com uma taxa de participação de 74,5%, principalmente de alunos do curso de Farmácia. A promoção do evento pelo DAFAR demonstrou seu compromisso com a formação dos alunos e contribuiu para fortalecer sua representatividade e visibilidade na comunidade acadêmica.

Palavras-chave: Plantas medicinais. Aperfeiçoamento. Fitoterapia.

ABSTRACT

The Plant Event Applied to the Pharmacy Course at UEFS, held on March 21 and 22, 2024, provided a unique opportunity for students in the field to deepen their knowledge of medicinal plants, natural products, and related topics. Organized by the Academic Directory of Pharmacy (DAFAR), the event featured renowned professors and specialists, offering a certificate with a maximum workload of 8 hours. This multidisciplinary event aimed to provide Pharmacy students with an opportunity for in-depth exploration of relevant topics while also attracting interest from students in other courses at the University, as plants can be studied and utilized by various professionals. The lectures covered four distinct yet interrelated themes, including the Use of Medicinal Plants and Regulation of Natural Product-Based Products, Research in Natural Products, Phytotherapy Applied to Pharmacy, and the Role of the Pharmacist in Botanical Research. The organization of the event by the Academic Directory demonstrated its commitment to student education and the promotion of the field of medicinal plants and natural products. Through this organization, DAFAR aimed to increase its representation among students and visibility within the academic community.

Keywords: Medicinal plants. Enhancement. Phytotherapy.

1. INTRODUÇÃO

O Evento de Plantas Aplicadas ao Curso de Farmácia da UEFS, realizado nos dias 21 e 22 de março de 2024, representou uma oportunidade ímpar para os alunos da área aprofundarem seus conhecimentos sobre plantas medicinais, produtos naturais e afins. O evento, organizado pelo Diretório Acadêmico de Farmácia (DAFAR), contou com a participação de renomados professores e especialistas, além de oferecer certificado com carga horária máxima de 8 horas. Tal evento se mostra multidisciplinar e de importância multifacetada, tendo em vista que, embora apresente como objetivo principal proporcionar aos discentes de Farmácia uma oportunidade de aprofundamento em temas relevantes à sua formação, também despertou o interesse de alunos de outros cursos da Universidade, visto que as plantas podem ser estudadas e trabalhadas por diversos profissionais distintos.

As palestras realizadas nestes dois dias de evento apresentaram 4 temas distintos, mas que se interrelacionam, de modo a se complementarem. Dentre elas, a de tema Utilização das Plantas Medicinais e Regulação de Produtos à Base de Produtos Naturais, abordou a legislação vigente para o desenvolvimento, produção e comercialização de fitoterápicos, fornecendo aos alunos um conhecimento essencial para sua futura atuação profissional. No que tange a Pesquisa em Produtos Naturais, houve uma apresentação das perspectivas e avanços na área de pesquisa em

produtos naturais, bem como a apresentação de um laboratório de produtos naturais, pertencente à instituição, despertando o interesse dos alunos para essa área promissora. A Fitoterapia aplicada à Farmácia abordou as diferentes aplicações da fitoterapia na prática farmacêutica, munindo os alunos de ferramentas para a abordagem quanto ao uso correto e seguro dos medicamentos e sua importância, bem como os efeitos adversos que podem surgir a partir do seu uso inadequado, além de conceitos básicos de fitoterapia, como por exemplo: Droga vegetal, planta medicinal, fitofármaco, fitoterápico e a diferença, de acordo com a RDC 26 do ano de 2014, entre produto tradicional fitoterápico, planta medicinal e derivado vegetal. Por fim, palestra acerca da Atuação do Farmacêutico na Pesquisa Botânica abordou a experiência na pesquisa botânica, inspirando os alunos a buscar oportunidades de pesquisa e desenvolvimento na área.

Dessa maneira, o objetivo deste trabalho é exibir a organização do evento pelo Diretório Acadêmico, que demonstrou o compromisso da entidade para com a formação dos alunos e a promoção da área de plantas medicinais e produtos naturais. Através desta organização, o DAFAR visava obter como resultado o aumento da sua representatividade junto aos alunos e o aumento da sua visibilidade na comunidade acadêmica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A comunicação é a base das relações, por meio dela se dá transmissão do conhecimento e troca de informações. No meio científico, a comunicação se estabelece por meio de eventos científicos, os quais proporcionam a produção, transmissão ou aplicação do conhecimento científico.

Os eventos científicos são uma das formas de comunicação científica mais difundidas no meio acadêmico, que caracterizam a ciência como atividade marcadamente social, com a função de facilitar a difusão das informações por meio de apresentações e discussões. (Spiess; Mattedi, 2020)

3. METODOLOGIA

O evento possibilitou aos alunos o contato direto com professores e especialistas renomados na área de plantas medicinais e produtos naturais,

permitindo que os alunos pudessem interagir com os palestrantes durante a sessão de perguntas e respostas, esclarecendo dúvidas e aprofundando seus conhecimentos; os palestrantes compartilharam suas experiências e vivências, além de oferecerem dicas sobre oportunidades de carreira na área de pesquisa, desenvolvimento e produção de fitoterápicos. Proporcionou aos alunos, com diferentes níveis de conhecimento e interesse em fitoterapia, a oportunidade de conhecer outros profissionais da área, expandindo sua rede de contatos e abrindo portas para futuras colaborações; promoveu a integração entre os discentes do curso de Farmácia, criando um ambiente de aprendizado colaborativo e interativo, através da troca de experiências e conhecimentos, e os alunos puderam compartilhar seus interesses em plantas medicinais e produtos naturais para todos ali presentes.

O ambiente informal do evento proporcionou aos alunos a oportunidade de se conhecerem melhor e desenvolverem novas amizades, bem como fortalecer o sentimento de pertencimento à comunidade farmacêutica ao visar contribuir para a formação de uma comunidade farmacêutica mais unida e engajada na área de plantas medicinais e produtos naturais. O evento contribuiu para a divulgação da importância das plantas medicinais para a saúde e o bem-estar da população, conscientizando os alunos sobre: As diversas propriedades terapêuticas das plantas medicinais, evidenciando seu potencial para o tratamento de diferentes doenças e condições de saúde; A importância da utilização racional das plantas medicinais: Os palestrantes destacaram a importância da utilização racional das plantas medicinais, com base em critérios científicos e acompanhamento profissional; O papel do farmacêutico na promoção da fitoterapia ao reforçar o papel do farmacêutico como profissional capacitado para orientar a população sobre o uso seguro e eficaz das plantas medicinais.

3.1. Adesão ao evento

Para avaliar a adesão ao evento, foi realizada uma pesquisa comparativa entre os inscritos e os participantes, além de um levantamento do interesse dos participantes. Foram coletados dados sobre o número total de inscritos no evento, incluindo informações sobre sexo, curso e ano de graduação e realizou-se um registro do número de participantes em cada dia do evento, além da coleta de dados sobre o perfil dos participantes, considerando o curso e o semestre que está cursando.

2.2. Análise dos dados

Realizou-se um cálculo da taxa de adesão ao evento, dividindo o número de participantes pelo número de inscritos e multiplicando por 100. Assim, dos 51 inscritos no evento 38 compareceram, totalizando 74,5%.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Houve também um questionamento aos participantes inscritos acerca do curso que realizavam na instituição Universidade Estadual de Feira de Santana, local do evento. Os resultados obtidos mostraram que majoritariamente dos presentes no evento eram do curso de farmácia, totalizando quase aproximadamente 88,2%.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Dentro do número de estudantes inscritos no evento houve uma predominância de participantes do sexo feminino, sendo que dos 38 que realmente foram ao evento, 30 eram do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Um contraste de 78,9% contra 21,1%.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Em relação ao semestre em curso dos 51 inscritos no evento, a grande parte estava cursando ou o primeiro ou o segundo semestre dos seus respectivos cursos.

Fonte: Autoria própria, 2024.

Outro importante fator a ser recordado é que o evento realizado durou 2 dias, sendo 21 e 22 de março do ano de 2024, dos 38 inscritos e que compareceram ao evento, 28 deles foram nos 2 dias, enquanto 10 foram apenas em 1 dia.

Fonte: Autoria própria, 2024.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção de eventos relacionados a área de plantas atreladas ao curso de Farmácia, sobretudo quando promovido pelo diretório acadêmico para os discentes, permite que esta área esteja em evidência, tanto no espaço físico da instituição quanto

nas redes sociais, desmistificando a idéia de que o farmacêutico não possui relação direta com as plantas em sua atuação profissional. Não obstante, foi possível evidenciar que o interesse e a adesão dos discentes não estava relacionado apenas à aplicação das plantas ao curso de Farmácia, mas também na oportunidade de ouvir os profissionais capacitados e de grande destaque em seu campo de trabalho, visto que esta oportunidade, sobretudo em um evento gratuito, é bem escassa. Por fim, a promoção deste evento permitiu que o DAFAR se destacasse como entidade perante o corpo docente e discente da Universidade e que seus membros fossem percebidos como futuros colegas de profissão pelos palestrantes, ao mesmo tempo em que contribuíam significativamente na formação dos estudantes.

5. REFERÊNCIAS

SPIESS, Maiko Rafael; MATTEDI, Marcos Antônio. Eventos científicos: da Pirâmide Reputacional aos círculos persuasivos. **Revista Sociedade e Estado**, Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, v. Volume 35, p. 441-472, 12 ago. 2020. DOI 10.1590/s0102-6992-202035020004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/pjbPBjXpb7FD6NKXGtxvrYQ/?lang=pt&format=pdf..> Acesso em: 14 abr. 2024.